

**Srpsko lekarsko društvo
Serbian Medical Society**

**Sekcija za kliničku farmakologiju „dr Srđan Đani Marković“
Section of Clinical Pharmacology „dr Srđan Đani Marković“**

*Organizuju nacionalni kongres
Organize the National congress*

XIV NEDELJA BOLNIČKE KLINIČKE FARMAKOLOGIJE

XIV WEEK OF THE HOSPITAL CLINICAL PHARMACOLOGY

**24. - 25. decembar 2022.
December 24th - 25th, 2022**

**ZBORNİK SAŽETAKA
BOOK OF ABSTRACTS**
Beograd, 24. - 25. decembar 2022.

Izdavač

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva „dr Srđan Đani Marković“, Džordža Vašingtona 19, Beograd, 2022

Za izdavača

Prof. dr Boris Milijašević

Glavni i odgovorni urednik

Prim. dr Dragana A. Kastratović - Maca

Urednici:

Prof. dr Boris Milijašević

Dr Srđan Z. Marković - Đani

Grafičko-tehničko uređenje

Prof. dr Boris Milijašević

Štampa

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva „dr Srđan Đani Marković“, Džordža Vašingtona 19, Beograd, 2022

Tiraž

150 primeraka

СР - Каталогизација у публикацији - Народна библиотека Србије, Београд

615.03(048)(0.034.2)
615.2(048)(0.034.2)

НЕДЕЉА болничке клиничке фармакологије (14 ; 2022 ; Београд)

[Zbornik sažetaka] [Elektronski izvor] = [Book of abstracts] / XIV Nedelja bolničke kliničke farmakologije, 24. - 25. decembar 2022, [Beograd] = XIV Week of the Hospital Clinical Pharmacology, December 24th - 25th, 2022 ; [glavni i odgovorni urednik Dragana A. Kastratović - Maca] ; [organizatori] Srpsko lekarsko društvo, Sekcija za kliničku farmakologiju "dr Srđan Đani Marković" = [organized by] Serbian Medical Society, Section of Clinical Pharmacology "dr Srđan Đani Marković". - Beograd : Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva "dr Srđan Đani Marković", 2022 (Beograd : Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva "dr Srđan Đani Marković"). - 1 elektronski optički disk (DVD) ; 12 cm

Sistemski zahtevi: Nisu navedeni. - Nasl. sa naslovne strane dokumenta. - Uporedo srp. i engl. tekst. - Tiraž 150.

ISBN 978-86-6061-145-3

1. Српско лекарско друштво (Београд). Секција за клиничку фармакологију "др Срђан Ђани Марковић"

a) Клиничка фармакологија - Апстракти
b) Фармакотерапија - Апстракти

COBISS.SR-ID 837245535

Skup je akreditovan Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije pod akr. br. A-1-1982/22 kao nacionalni kongres za lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare. Broj bodova: predavači 12, pasivno učešće 6, usmena prezentacija 9, poster prezentacija 7.

Organizacioni i naučni odbor
Organization and Scientific Board

Akademik **Radoje Čolović**, Predsednik SLD, Srbija
Prof. dr **Ljubica Đukanović**, Predsednik Akademije medicinskih nauka SLD, Srbija
Prim. dr **Dragana Kastratović-Maca**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prof. dr **Slobodan Janković**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinaki fakultet Kragujevac, Srbija
Prof. dr **Radmila Veličković-Radovanović**, Klinički Centar Niš, Medicinski fakultet Niš, Srbija
Prof. dr **Viktorija Dragojević-Simić**, VMA Beograd, Srbija
Prof. dr **Momir Mikov**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Ivana Timotijević**, Medicinski fakultet Beograd, Srbija
Prof. dr **Ana Sabo**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Boris Milijašević**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Srđan Z. Marković**, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija
Prof. dr **Aleksandar Rašković**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Branka Terzić**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prim. dr **Mira Vuković**, Zdravstveni Centar Valjevo, Srbija
Prof. dr **Olga Horvat**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Dragan Milovanović**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinaki fakultet Kragujevac, Srbija

Nacionalni kongres XIV Nedelja bolničke kliničke farmakologije finansijski su pomogli:

Official National Congress languages: Serbian and English equal.
Zvanični jezici na nacionalnom kongresu: srpski i engleski ravnopravno.

Analiza upotrebe analgetika u Republici Srbiji i nordijskim zemljama u periodu 2015.-2018. godine

Sanja D. Kovačević¹, Aleksandra D. Dragić¹, Stanislav J. Sabo², Nemanja B. Todorović³, Lucija V. Vasović¹, Saša N. Vukmirović¹, Nebojša P. Stilinović¹, Bela Š. Kolarš⁴, Ana R. Miljković⁵, Boris Ž. Milijašević¹

¹ Katedra za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

² Visoka škola zdravstva i socijalnog rada Sv. Elizabete, Bratislava, Slovačka

³ Katedra za farmaciju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

⁴ Dom zdravlja Novi Sad, Novi Sad, Srbija

⁵ Katedra za opštu medicinu, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

Uvod: Lekovi koji se koriste u terapiji bola zovu se analgetici. Analgetici se tradicionalno dele na neopioidne, opioidne i adjuvantne analgetike.

Cilj: Cilj rada bio je da se analizira potrošnja lekova koji se koriste u terapiji bola u Republici Srbiji, u period od 2015. do 2018. godine i da dobijene rezultate uporedimo sa potrošnjom istih lekova u Kraljevini Norveškoj i Republici Finskoj.

Materijal i metode: Podaci o potrošnji lekova za period od 2015. do 2018. godine u Republici Srbiji preuzeti su sa sajta Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, za Norvešku su preuzeti sa zvaničnog sajta Norveškog instituta za javno zdravlje, a za Finsku sa zvaničnog sajta Finske agencije za lekove.

Rezultati: Potrošnja paracetamola bila je 13 do čak 20 puta manja u Republici Srbiji u poređenju sa Kraljevinom Norveškom i 10 do 15 puta manja u poređenju sa Republikom Finskom. Prosečna potrošnja diklofenaka tokom 4 posmatrane godine iznosila je u Republici Srbiji oko 30, u Kraljevini Norveškoj oko 7 i u Republici Finskoj oko 4 DDD/1000 stanovnika/dan.

Zaključak: U terapiji bola u Republici Srbiji dominira potrošnja antinflatornih i antireumatskih lekova na prvom mestu diklofenaka. U Kraljevini Norveškoj i Republici Finskoj u terapiji bola dominira potrošnja analgetika na prvom mestu paracetamola.

Ključne reči: terapija bola, analgetici, antinflatorni i antireumatski lekovi, potrošnja lekova

Analysis of the use of analgesics in the Republic of Serbia and the nordic countries in the period 2015-2018

Sanja D. Kovačević¹, Aleksandra D. Dragić¹, Stanislav J. Sabo², Nemanja B. Todorović³, Lucija V. Vasović¹, Saša N. Vukmirović¹, Nebojša P. Stilinović¹, Bela Š. Kolarš⁴, Ana R. Miljković⁵, Boris Ž. Milijašević¹

¹ Department of Pharmacology, Toxicology and Clinical Pharmacology, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

² St. Elizabeth University of Health and Social sciences Bratislava, Bratislava, Slovak Republic

³ Department of Pharmacy, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

⁴ Health Center Novi Sad, Novi Sad, Serbia

⁵ Department of General Medicine, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

Introduction: Drugs used in pain therapy are called analgesics. Analgesics are traditionally divided into non-opioid, opioid and adjuvant analgesics.

Aim: The aim of the study was to analyze the consumption of drugs used in pain therapy in the Serbia, in the period from 2015 to 2018 and to compare our results with the consumption of the same drugs in the two countries, Norway and Finland.

Materials and Methods: Data on drug consumption for the period from 2015 to 2018 in the Republic of Serbia were taken from the website of the Agency for Medicines and Medical Devices of Serbia, for Norway they were taken from the official website of the Norwegian Institute of Public Health, and for Finland from the official website website of the Finnish Medicines Agency.

Results: Paracetamol consumption was 13 to even 20 times lower in the Republic of Serbia compared to the Kingdom of Norway and 10 to 15 times lower compared to the Republic of Finland. The average consumption of diclofenac during the 4 observed years was about 30 in the Republic of Serbia, about 7 in the Kingdom of Norway and about 4 DDD/1000 inhabitants/day in the Republic of Finland.

Conclusion: In the treatment of pain in the Republic of Serbia, consumption of anti-inflammatory and anti-rheumatic drugs dominates, with diclofenac in first place. In the Kingdom of Norway and the Republic of Finland, pain therapy is dominated by the consumption of analgesics, with paracetamol in first place.

Key words: pain therapy, analgesics, anti-inflammatory and antirheumatic drugs, drug consumption